

ПОСТРАВМАТИК ГОНАРТРОЗЛАРДА МЕНИСКЛАРНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ.

Ёдгоров Н.А.

Фарғона шаҳар 1-сон шифохонаси травматолог-ортопед
Nodirbekedgorov270@gmail.com Фарғона шаҳар

Маҳкамов Н.Ж.

Андижон давлат тиббиёт институти, т,ф,д., профессор
nosirzonmahkamov5@gmail.com Андижон шаҳар
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14829875>

Аннотация. Дунёда 18-54 ёшдагиларнинг аксарияти меҳнатга лаёқатли қатламга мансуб бўлиб, тизза бўғимни шикастланиши ва шикастланишидан кейинги даврларда ҳар хил асоратлар билан ҳаракатни чекланишига олиб келади. Асосий жихатлари шиткастланган менискни тикланмаслиги ва жараёнда доимий равишда дегенерацияга учраши оқибатида бўғим ҳаракатини чеклаши, гиподинамия ва ҳаёт сифатини пасайишига олиб келади. Менискларда морфологик жихатдан дистрофик, деструктив ва дегенратив ўзгаришлар оқибатида, бўғим ичи элементларини ҳам сурункали шикастланишига олиб келади. Бу эса, менискларда толалсизланиш ва парчаланган компонентларини бўғим ичида дайдиб юриши, хочсимон бойламларни ҳам шикастланишига олиб келади.

Калит сўзлар: морфология, тизза бўғими, менисклар шикастланиши.

Муаммонинг долзарблиги: Дунёда таянч аъзоларининг шикастланиши биринчи ўнталикдан ўрин олган. Жумладан тизза бўғими шикастланиши барча таянч аъзоларини шикастланишини 2,0-42,4 % ни ташкил этади. Клиник рентгенологик мезонлар бўйича, дунёдаги барча аҳолини ўртача, комбинацияланган тизза бўғимини шикастланиши 16,33-33,0% гачам бўлган контингентини ташкил этади. АҚШ, Буюк Британия ва Европа давлатлари аҳолиси орасида ўртача 380 млн дан ортиқ ҳолат рўйхатдан ўтган. Россия федерация ва МДХ давлатларида бу кўрсаткич 2016 йил маълумоти бўйича 18 ёшдан ошган қатламнинг 13% да тизза бўғимини турли хил постравматик гонартрознинг турли шакллари аниқланган. Бу эса, дунёда юрак ишемик касалликларини эпидемиологик кўрстаичларидан 2,3 мартага ортиқлигини англатади. Постравматик гонартрозларда асосан, аҳолининг меҳнатга лаёқатли қатлами шикастланиши, эрта ногиронлик кўрсатичини ошириши билан бир вақтда, ҳаёт сифатини кескин пасайиши, беморларда гиподинамия ва бошқа турдаги фон касалликларини шу жумладан, семириш ва юрак қон

томир касалликларини ривожланишига олиб келади. Муаммонинг долзарблиги ҳам айнан, келтирилган кўрсаткичларнинг ўта даражада юқорлиги ва хар бир давлатнинг иқтисодик иштимой кўсратчиларига бевосита таъсир қилувчи касаллик сифатида талқин этилади.

Мамлакатимизда, постравматик гонартроз билан рўйхатдан ўтганларни сони ўртача 2,7 млндан ортиқ бўлиб, асосий контингентни 21-48 ёшлилар ташкил этади. Гендер тенглиги бўйича эркак ва аёллар орасидаги учраш нисбати 1,2: 1,7 тани ташкил этсада, мамлакатимизда тизза бўғими билан асосан, 40 ёшдан ошган эркакларда кўп учраса, ёшга доир жихатдан аёлларда 56-68 ёшлилар орасида тизза бўғими постравматик гонартроз кэнг учрайди.

Мухокама ва натижалар. Тадқиқотимизда асосан, менискларни турли этиологияли шикастланиши ва маълум бир вақт давомида ёшга доир ўзгариши бўлиб, морфологик ўзгаришларнинг асосий субстрати – менисклар дегенратив ва дистрофик, деструктив ўзгаришлари оқибатида, толали тузилмалари ва тоғай тўқимасини емирилиши, ораликда стромасида мукоид бўкиш ва бошқа ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келиши аниқланди. Айнан, медиал мениск юзаларини тез шикастланишига ва тўқима таркибидаги толали тузилмларнинг дефрагментацияси оқибатида синовиал пардаларни ҳам шикастланиши ва реактив синовитларнинг ривожланишига олиб келади. Менискларни таркибидаги хондроцитларни некрозга учраши, синовиал пардадаги макрофагларни қитиқланишига олиб келиши ва сурункали кўиринишдаги яллиғланиш ва метаболизмни издан чиқишига олиб келиши оқибатида, бўғим ичида менарал алмашинувининг бузилиши, дистрофик кальциноз, хочсимон бойламлар юзасида эластолиз ва эластофиброз ўчоқларининг шаклланишига олиб келиши аниқланади. Бу эса, беморнинг ёши, жинси, иқтисодий иштимой келиб чиқиши, касбий жихатларига бевосита боғлиқ бўлиб, фаол жисмоний меҳнат билан шуғулланадиганларда бу жараён жуда тез ривожланади ва гонартрозни турли клиник морфологик шакллари ривожланишига олиб келади. Эътиборли жихати, менискларда қон томир ва нерв охиралини бўлмаслиги, шикастланишини турғун ва давомли бўлиши натижасида, аёлларда семириш ва кам ҳаракатли турмуш тарзини юзага келганида кучайиши билан намоён бўлади.

Хулоса. Демак, менискларни шикастланиши, аксарият, контингентнинг ёшига ва жинсига бевосита боғлиқ бўлиб, касбий

фаолияти сабабли ушбу жараёнда касалликни морфологик кечиш жихатлари оғирлашиши ёки шу босқичда тўхтаб туриши мумкинлигини олдиндан башорат қилиш имкони туғилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Неттер, Ф. Атлас анатомии человека, 4-е изд Ф.Неттер. М.ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 624 с.
2. Новосельцев, С. В. Введение в остеопатию. Мягкотканые и суставные техники (2-е изд.) СПб. : ООО «Издательство Фолиант», 2009. - 320 с.
3. Новосельцев, С. В. Крестец. Анатомо-функциональные взаимосвязи и роли в биомеханике тела человека Мануальная терапия. 2008. - № 3 (31). - С.
4. Даней БТ, Аман ЗС, Кроб ЖЖ. Утилизатион оф Транстибиал централизиатион сутуре бест минимизес эхтрузион анд ресторес тиббиофеморал сонтаст мечанисс фор анатомис медиал мениссал роот репаирс ин а садаверис модел. Ам Ж Спортс Мед. 2019 Жун;47(7):1591-1600.
5. Фонг ФЖЙ, Онг БВЛ, Лее ЙХД. Медиал мениссал эхтрузион ин пациентс витҳ медиал мениссус роот теарс: а систематис ревиеш анд мета-аналйсис. Ортҳоп Ж Спортс Мед. 2023 Мар 6;11(3):

